

TEMURIY MALIKALAR ICHIDA BIBIXONIM

X.M.Mamatova

GulDPI "Pedagogika" kafedrası v.b dotsenti(PhD)

Toshpo'latova Kamola Zafarjon qizi

Guliston Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8247571>

Annotatsiya. Mazkur maqolada temuriy malikalar, xususan, Bibixonimning insoniy fazilatlari va Amir Temur hayotida tutgan o'rni haqida to'xtalib o'tilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: temuriy malikalar, Bibixonimning insoniy fazilatlari, Sohibqiron.

AMONG THE TIMURID PRINCESSES, BIBIKHANIM

Abstract. This article focuses on the human qualities of Timurid princesses, in particular Bibi Khanim, and her role in the life of Amir Temur. During the article, reasonable opinions and considerations are mentioned.

Key words: Timurid princesses, Bibikhanim's human qualities, Sahibqiran.

СРЕДИ ТИМУРИДСКИХ ПРИНЦЕСС БИБИХАНИМ

Абстрактный. Данная статья посвящена человеческим качествам тимуридских принцесс, в частности Бибиханим, и ее роли в жизни Амира Темура. В статье упоминаются обоснованные мнения и соображения.

Ключевые слова: тимуридские принцессы, человеческие качества Бибиханим, Сахибкиран.

Amir Temur deganimizda ko'z oldimizga buyuk Sohibqiron yarim dunyoni o'ziga bo'ysintirgan, bosib olgan joylarini obod qilgan, doimo hammaga adolat qilgan shaxs gavdalanadi. Buyuk bobomizning otasi Tarag'ay Bahodir Markaziy Osiyoning ijtimoiy -siyosiy hayotida katta nufuzga ega bo'lgan, Barlos qavmidan chiqqan o'rtahol beklardan bo'lib, Chig'atoy xonlaridan Qozoqxonning lashkarida xizmat qilgan. Xo'ja ilg'or qishlog'i va uning tevarak atrofdagi yerlar unga mulk hisoblangan. Bobomizning bolaligini qanday kechganligi haqida aniq ma'lumot deyarli yo'q. Lekin bizga ma'lumkim shahzodalarning ta'lim -tarbiyasiga katta e'tibor berilgan. Tarag'ay Bahodir birmuncha kambag'allashib qolganiga qaramay o'g'lini yoshligidan aslzodalarga yarasha o'qitgan. Otasi Amir Temurga katta-kichik bilan muomala ilmini, ov qilish va harbiy ilmlarni o'rgatgan. Amir Temurning onasi Takina Mohbegim Buxoroda shariat ishlari bo'yicha yuksak lavozimlarni egallagan Sadr-shariat unvonli Ubaydulla Mahmud al-Buxoriyning qizi bo'lgan. Takina Mohbegim o'g'luga shariat ilmini o'rgatadi. Shuning uchun ham Amir Temurga ona yurti Buxoro juda azizdir. Amir Temur davrida ayollarning o'rni beqiyosdir.

Amir Temurning Saroy Mulkxonim ismli rafiqasi bizga „Bibixonim“ nomi bilan mashhurdir. Saroy Mulkxonim Chig'atoy ulusining mansub mo'g'ul xonlaridan Qozoqxonning qizi bo'lib, 1342-yilda tug'ilgan. Saroy Mulkxonim zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor va aql-zakovat bobida ham benazir edi. Insonparvar, Vatanni sevguvchi, mamlakatning siyosiy, ijtimoiy, madaniy hayotidan yaxshigina xabardor bo'lgan, Saroy Mulkxonim saltanat ishlarida o'zining dona maslahatlari bilan o'z o'rniga egadir. Amir Temur Saroy Mulkxonimga

shunday ta'rif beradi. „Agar saltanatni oltin uzuk desam“, -deydi, uning oliy bezagi siz, yoqut ko'zi siz“. Amir Temur Hofiz Sheroziyning mana bu she'ri juda ham yoqtirib qoladi.

Agar ko'nglimni shod etsa o'sha Sheroz jananoni,
Qora xoliga baxsh etgum Samarqand-u Buxoroni.

Aynan Hofiz Sheroziyning mana shu jumllariga Amir Temur ikki shahar hirojini beradi. Saroy Mulkxonim Amir Temurning harbiy yurishlarida ko'pincha birga yurgan va Saroy Mulkxonim o'zing dona maslahatlari bilan ishtirok etgan. Aytishlaricha, Amir Temur Eronga qarshi yurish boshlaganda Isfaxonning qamali ko'pga cho'zilib, qo'shinning ozuqa bilan ta'minlashga mablag' yetishmay qoladi. Nihoyat, Amir Temur Samarqandga chopar yo'llab, Saroy Mulkxonimga maktub jo'natadi. Maktub qisqa bo'lib, Qo'shinning zahirasi tutadi, xazinasdan zar yuboring „-, deyilgandi. Saroy Mulkxonim bu maktubning mazmunidan ogoh bo'lgach, maktubning orqa tomoniga „Ulug' amir zaringiz tugagan bo'lsa, siyosatingiz ham tushadimi?“-deb yozib, jo'natib yuboradi. Shundan ham ko'rinib turibdiki Saroy Mulkxonim aql-zakovatda benazir ayol bo'lgan.

Amir Temurning saroyida joriy qilingan tartibga ko'ra, chet ellik elchilarni qabul qilish marosimlarida hukmdor yonida xotinlari ham ishtirok etishgan. Ispaniya qiroli Genrix III ning Samarqand hukmdori Amir Temur huzuriga yuborgan elchisi Klavixoning yozishicha, Amir Temur elchilarni „Dilkusho“ bog'ida qabul qiladi. Qabul marosimi katta ziyofat va tantana bilan boshlanadi. Qabul marosimida hukmdor Temurning yonida Saroy Mulkxonim boshliq boshqa xotinlarni ham yuzlariga parda tashlab o'tirganlar. Ispan qiroli yuborgan hadyalar orasida Amir Temurga ko'proq qizil movut ma'qul bo'ladi va bu haqida avvalo Saroy Mulkxonim bilan fikrlashadi. Bunday ko'rinadiki Saroy Mulkxonim Amir Temurning xotinlari ichida eng nufuzlisidir. Amir Temur Saroy Mulkxonimdan farzandi yo'q. Ammo Sohibqiron o'z o'g'li Shohruh Mirzo, suyuqli nabiraslari Muhammad Sulton Mirzo, Xalil Sulton Mirzo va Ulug'bek Mirzolarini Saroy Mulkxonimning tarbiyasini ishonib topshiradi. Saroy Mulkxonimning tarbiyasini olgan Shohruh Mirzo, Xalil Sulton Mirzolar san'at va adabiyotga, Ulug'bek Mirzo esa ilm-fan, adabiyot va musiqaga mehr qo'yishadi. Ko'p befarzand ayollar o'z qora qismlari tufayli, boshqalardan tug'ilgan bolalarni yomon ko'rib qolishadi. Lekin Bibixonim farzandsizligi uchun bolalarga yanada qattiqroq mehr qo'yan va shu mehr tufayli hatto umrida bola ko'rmagan vujudi uyg'onib, ko'krigidan sut kelgan paytlar ham bo'lgan ekan. Mehr tufayli, uning allalarini eshitib ulg'aygan Temuriy shahzodalar uni onalaridek suyub, izzat -ikrom qilishgan. Nevaralari ichida eng ziyragi bo'lgan Muhammad Tarag'ay uxlamay osmondagi yulduzlarga tikilib yotgannini ko'rgan Saroy Mulkxonim jilmayib „Bu bola namuncha yulduzlarga tikilishni yaxshi ko'rmasa!“, -deb o'ylardi va nevarasining yonboshida yotgan „Ziji jadid Elxoniy “kitobini ko'rib, uning shu yoshda bunday murakkab kitobni o'qiyotganidan bir tarafdin tashvishlansa, bir tarafdin xursand bo'lardi. Saroy Mulkxonim o'sha paytlardayoq nevarasining baxti kelajagini ko'ra olgan. Bunday tashqari Bibixonim tufayli Shohruh Mirzo, Sulton Iskandar Mirzo, Xalil Sulton Mirzo, Abu Bakr Mirzolar go'zal g'azallar bitishgan.

Bibixonimning tarbiyasini olgan shahzodalarimiz tarixlarda o'zlarining ishlari bilan o'chmas iz qoldirishdan. Barcha yaxshi ishlarning boshida to'g'ri va chiroyli tarbiyadir. Barcha tarbiyalarining boshida esa ayollar turadi. Ayollarimiz qanchalik bilimli va dona, bo'lishsa, ertangi kelajagimiz uchun yetuk iqtidorli bolalari tarbiyalashadi. Bekorga xalqimiz ayollar o'qimishli bo'lsa, butun jamiyat o'qimishli bo'ladi deyishmagan.

REFERENCES

1. Myxiddinovna M. H. METHODS OF TEACHING ENGLISH BASED ON CREATIVE THINKING //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – T. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
2. Mamatova K. THE POTENTIAL OF THE LEADER IN MANAGING THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B5. – C. 180-183.
3. Mamatova K. M. Creative Techniques, Methods and Trends in English Language Teaching //Eastern European Scientific Journal. – 2018. – №. 2.
4. MAMATOVA K. CREATIVE APPROACH TO TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE //O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2019, [1/3] ISSN 2181-7324.
5. Shahriddinovna, K. S. (2023). Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 183-187.
6. Shahriddinovna, K. S. (2023). INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD. *American Journal of Applied Science and Technology*, 3(06), 09-14.
7. Shahriddinovna K. S. Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 19. – C. 183-187.
8. Shahriddinovna K. S. INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD //American Journal of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 09-14.
9. Karimova, S. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. *Science and innovation*, 1(B6), 214-218.
10. Karimova S. THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B6. – C. 214-218.
11. Karimova S. CHARACTERISTICS OF NATURAL TEACHING METHODOLOGY //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 737-740.